

BOSHLANG'ICH SINFLARDA TO'G'RI VA ONGLI O'QISH MALAKALARINI SHAKLLANTIRISH YO'LLARI.

Payzibayeva Muazzam Yakubovna

Namangan davlat universiteti katta o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6468467>

MAQOLA TARIXI

Qabul qilindi: 01-aprel 2022

Ma'qullandi: 10- aprel 2022

Chop etildi: 14- aprel 2022

KALIT SO'ZLAR

Nutq, so'z, tez, ongli, adabiy talaffuz, matn, dialog, asar.

ANNOTATSIYA

Mazkur maqolada boshlang'ich sinf oquvchilarida nutq haqida va to'g'ri va ongli o'qish malakalarini shakllantirish yo'llari to'g'risida fikrlar keltirib o'tilgan.

Nutq bu insonlarga berilgan bebaho ne'matdir. Nutq orqali insonlar bir-birlari bilan aloqa qiladilar. Nuqtani o'stirish insonni bolaligidan shakllanib boradi. Bola tug'ilganidan so'ng onasini allasi, ertaklari va atrofdagilarning o'zaro muloqatlari natijasida ko'plab ko'nikmalar qatori nutq ko'nikmalari ham shakllanib boradi. Bola maktabga qadam qo'rganidan so'ng bu ko'nikmalar o'qish, yozish va talaffuz qilish yordamida rivojlanib boradi. Boshlang'ich sinfda o'qish faoliyati barcha darslarda amalga oshiriladi. Lekin o'qishga o'rgatishning yo'l —yo'riqlarini o'qish metodikasi ishlab chiqadi. O'qish darslarida o'quvchilar tabiat, jamiyat, unda yashovchi, kishilar hayoti, ularning o'tmishi, hozirgi yashash tarzi, mashhur kishilari haqida, vatanning tabiati, ob-havosi, boyliklari, hayvonot dunyosi va boshqalar haqidagi bilimlarni egallaydilar. Bilim olish jarayonida ularga nisbatan ijobiy munosabat uyg'onadi. Bilim berish bilan o'quvchi shaxsi tarbiyalanib boradi.

Yaxshi o'qish malakalarining sifatlariga to'g'ri, tez, ongli va ifodali o'qish

kiradi va ular o'qish darslarida o'zaro bog'liq holda takomillashtiriladi, bu to'rt o'qish sifati bir-biri bilan uzviy bog'liq. Ongli o'qish yaxshi o'qish malakalarining asosiysi hisoblanadi, chunki o'quvchi tez qisqa o'qiganini anglamasa, bunday o'qish talabga javob bermaydi, o'qiganini tushunmaslikka olib keladi. To'g'ri o'qish ongli o'qishga xizmat qiladi. Tez, to'g'ri, ongli o'qish ifodali o'qishning asosi hisoblanadi. O'qish jarayonida xatolar turli sabablarga ko'ra kelib chiqadi:

1. So'zni talaffuz qilish bilan uning ma'nosini tushunish o'rtasida puxta sintez bo'lmagani uchun, ya'ni bola oldin so'zni tovush tomonini ko'radi, uni talaffuz qilishga harakat qiladi va ma'nosini e'tibordan chetda qoldiradi.

2. So'zlar ko'p bo'g'inli (murakkab bo'g'in tuzilishidagi so'zlarni o'qishda), ya'ni so'zning tovush tarkibi murakkabligi uchun tez o'qiyman deb xatoga yo'l qo'yadilar.

3. To'g'ri o'qish yorug'likka, matn shriftiga, bolaning ko'ruv sezgisiga ham bog'liq.

2. Ma'nosi tushunarsiz so'zlarni aniqlashi.

3. Matnning yaxshi, o'rta, yomon o'qiydigan o'quvchilarga o'qitiladigan qismini oldindan belgilab chiqishi.

4. O'qituvchi yoki sinf o'quvchilarining nazorati ostida o'qishni doimiy mashq qildirishi.

O'qituvchi o'qish davomida o'quvchilar xato qilishi mumkin bo'lgan o'rinni belgilab olishi lozim. Xato o'qishni bartaraf etish uchun:

1. Tuzilishi murakkab so'zlarni xattaxtaga yoki kartonga bo'g'inlarga bo'lib yozish, oldin o'quvchilarga ularni bo'g'inlab, so'ng sidirg'a o'qishni mashq qildirishi.

2. So'z ma'nolarining sinonimini, antonimini keltirib yoki gap ichida qo'llab tushuntirishi.

3. Xatcho'pdan foydalanish. Xatcho'p diqqati tarqoq bolaga, ko'ruv sezgisi past o'quvchiga juda foydali.

4. Xato o'qishi mumkin bo'lgan o'rindan o'quvchiniyam ogohlantirish.

5. Kesma harf va kesma bo'g'inlardan foydalanish.

6. To'g'ri o'qish uchun sharoit yaratish.

7. Shivirlab va ichda o'qishdan foydalanish.

O'quvchilar yo'l qo'yadigan xatolar 2 xil:

1. So'z ma'nosini noto'g'ri anglashga olib keluvchi xatolar (urg'uni noto'g'ri qo'yib o'qish tufayli)

2. So'zlarni o'qib olishga halal beradigan xatolar. Xatoni quyidagicha to'g'rilash usulidan foydalaniladi:

1. So'z oxiridagi qo'shimchani noto'g'ri o'qisa, o'qishdan to'xtatmasdan to'g'rilash.

2. O'qish paytida gapning mazmuni buzilib ketsa, o'qib bo'lgach,

qaytadan o'qitish yo'li bilan to'g'rilash.

Tez o'qishni ta'minlovchi yo'llar:

1. O'qishni turli topshiriqlar asosida mashq qilish.

2. O'qishga qiziqish uyg'otish.

3. Rollarga bo'lib o'qitish. Dialoglarni 2 o'quvchiga o'qitish:

1) oldin tez o'qiydigan o'quvchiga;

2) keyin sekin o'qiydigan o'quvchiga;

4. Matnni navbat bilan o'qitish.

Ongli o'qish. Asar mazmunini, asarning g'oyaviy yo'nalishini, timsollarini, badiiy vositalarini rolini tushunib o'qish ongli o'qish deyiladi. Bola asarda tasvirlangan voqea-hodisalarga munosabat bildira olsa, ongli o'zlashtirgan bo'ladi.

Ongli o'qish 2 xil ma'noda qo'llanadi:

O'qish texnikasi;

O'qish sifati.

O'quvchining ongli o'zlashtirib o'qigani, uning ifodali o'qiganidan, asar yuzasidan berilgan savollarga javobidan aniqlanadi. Ongli o'qish bilan ifodali o'qish biri - ikkinchisini taqozo etadi. Ifodali o'qish. Asarni uning g'oyasiga, yozuvchining niyatiga mos ravishda, o'qish, asar jozibasini ifodalab, ravon aniq, to'g'ri o'qish ifodali o'qish deyiladi. Intonatsiya - urg'u, temp, ritm, to'xtam, ovozning baland-pastligining yig'indisi. Bular og'zaki nutq elementlaridir. Bu orqali qahramonlarining turli kayfiyatlari, ichki kechinmalari ifoda etiladi.

Ifodali o'qishni egallashning asosiy shartlari:

1. Nafasni to'g'ri olish va to'g'ri sarflash.

2. Tovushlarni aniq talaffuz qilish, burro gapirish.

3. Adabiy talaffuz normalarini egallash. Bular ifodali nutqqa ham taalluqli.

Avvalo, o'qituvchi ifodali o'qish namunasini ko'rsatishi zarur. Ifodalilik ko'rgazmalilik demakdir. Birinchi sinfda o'quvchilar ongli, turli va bir me'yorda bo'g'inlab o'qish malakasini egallaydilar. Ayrim nutq tovushlarining talaffuzidagi qiyinchiliklar asta-sekin bartaraf etiladi. Ikkinchi sinfda o'quvchilarda so'zni butunicha o'qish malakalari shakllanadi va ongli, to'g'ri, ifodali o'qishga intilish yaqqol seziladi. O'qish tezligi ortadi. Ayrim matnlarni ovoz chiqarmay mustaqil o'qiy boshlaydilar. O'qituvchi rahbarligida o'qilgan matndagi asosiy fikrni aniqlaydilar, undagi ayrim voqea hodisalarni so'z bilan tasvirlashga o'rganadilar.

Uchinchi sinfda o'quvchilar so'zlarni butunicha o'qish malakalarini to'la egallab, ongli va ifodali o'qishga ko'proq e'tibor beradilar. O'qilgan matn mazmunini mulohaza qilish, voqealar yo'nalishini aniqlash qobiliyatiga ega boladilar. Bu sinfda o'qilgan asarning badiiy-tasviriy xususiyatlari ustida ishlash davom ettiriladi. To'rtinchi sinfda o'quvchilar matndagi so'zlarni butunicha ma'nosiga tushunib to'g'ri o'qish malakalarini to'la egallaydilar. O'qiganlari mazmunini qayta hikoyalash, matnni qismlarga bo'lish va sodda reja tuzish vazifalarini mustaqil bajara oladilar. Matn ustida ishlashning eng ko'p qo'llaniladigan usullaridan birio'quvchilarning ichida o'qishdir. Matn ustida ishlashda ko'zda tutilgan asosiy maqsad o'quvchilarni milliy istiqloq g'oyalari ruhida tarbiyalash, ularning axloqiy va estetik tuyg'ularini takomillashtirishdir. Matn ustida ishlashda suhbat asosiy rol o'ynaydi. Suhbat o'qituvchi belgilab, kelgan savollar asosida

o'tkaziladi. Tabiiyki, to'g'ri o'qish malakasini egallamay turib, boshqa malakalarni hosil qilib bo'lmaydi. To'g'ri o'qish malakasini hosil qilish uchun quyidagi ish usullaridan foydalanish maqsadga muvofiqdir.

1) Ko'p bo'ginli va talaffuzi qiyin so'zlarni bo'ginlarga bo'lib, so'ng o'qish.

2) Tanish matnlarni qayta o'qitish, o'qish sur'atini asta - sekin oshirib borishi orqali notanish matnlarni ham tutilmay o'qish iqtidoriga ega qilinadi.

3) To'g'ri o'qishni ta'minlashda tovush, bo'gin va so'zlarni to'g'ri, aniq talaffuz etish katta ahamiyat kasb etadi. Aytishda "p" yozilishda "b" yoziladigan so'zlarni to'g'ri o'qishga o'rgatish (kitob, serob,) r tovushni o'rniga ya, y deb (bayroq, bayloq o'rtoq- o'ytoq) talaffuz etishlariga yo'l qo'ymasligi lozim.

4) Tez aytish usulidan foydalanish o'qish malakasini takomillashtirishning eng qulay vositalaridan biri hisoblanadi. Tez aytishda avval so'z va jumlar sekin, aniq aytiladi, yod olinadi so'ng, asta - sekin talaffuz etish sur'ati tezlashtiriladi, dastlab o'qituvchi tez aytishni bolalar bilan birgalikda bir-ikki marta aytadi. So'ng o'zlariga takrorlatadi.

5) To'g'ri o'qish malakasini hosil qilishda, o'quvchilarning o'qishlariga aslo yo'l qo'ymaslik lozim. Aks holda, o'quvchi o'rtog'ining o'qiganlarini yodaki takrorlashga odatlanib, o'qilayotgan asar mazmunini tushunmay qoladi.

6) To'g'ri o'qish malakasini ayrim hollarda xor bilan o'qish orqali o'quvchilarga osonlikcha singdirish mumkin. Topishmoq, maqol, kichik she'riy parchalar sekin o'qiladi, o'quvchilar so'zlar bilan tanishib olgach, birgalikda xor bilan o'qitiladi.

7) O`qilgan matn mazmunini to`gri o`qishga undash uchun o`quvchilarga turli xildagi savol va topshiriqlarning berilishi ayniqsa muhim ahamiyatga molikdir. Boshlang`ich sinflar "O`qish kitobi"da turli janrdagi badiiy va ilmiy ommabop maqolalar berilgan. Sizga ma`lumki, badiiy asarda hayot obrazlar orqali aks ettiriladi. Uning markazida

inson, uning tabiat va jamiyatga munosabati turadi. Badiiy asarda borliqni, voqelikni obrazlar vositasida tasvirlash, ob`ektiv mazmun va sub`ektiv bahoni aniq materialda berish haqidagi qoidalar metodika uchun katta nazariy amaliy ahamiyatga ega.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Sh.M.Mirziyoyev "Buyuk kelajagimizning mard va olijanob xalqimiz bilan birga quramiz" .T.: O'zbekiston 2017.
2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2017-yil 15-martdagi "Umumiy o'rta ta'lim to'g'risidagi nizomni tasdiqlash haqida"gi 140-sonli qarori
3. Ochilov M. Yangi pedagogik texnologiyalar. 2010 yil
4. Boshlang`ich sinflar uchun metodik qo`llanmalar